

MUCÍLAGO DE *Linum usitatissimum* COMO POTENCIAL INHIBIDOR DE LA CORROSIÓN PARA EL ACERO ASTM A335 GRADO P22 EN HCl 1M

Nilthon Zavaleta-Gutiérrez^{1*}, Luis M. Angelats-Silva², Raúl Siche³, Gustavo Duffó⁴

1: Dpto. de Minas y Metalurgia, Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú

2: Laboratorio de Investigación Multidisciplinaria, Universidad Privada Antenor Orrego. Trujillo, Perú

3: Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Trujillo. Trujillo, Perú

4: Comisión Nacional de Energía Atómica, Gerencia Materiales; Universidad Nacional de Gral. San Martín y CONICET, Buenos Aires, Argentina

* e-mail: nzavaleta@unitru.edu.pe

RESUMEN

El mucilago de *Linum* (ML), ha sido evaluado como posible inhibidor de la corrosión del acero ASTM A335 grado P22 en HCl 1,0 M a diferentes temperaturas, mediante las técnicas de pérdida de peso (PP), extrapolación Tafel (Tafel), resistencia a la polarización (Rp), espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) y modulación de frecuencia electroquímica (EFM). Los resultados obtenidos con las cinco técnicas estuvieron en buena concordancia. Las eficiencias de inhibición promedio fueron de 71,4% a 25 °C; 79,1% a 45 °C y 86,6% a 65 °C, con una concentración del ML de 1 g/L. Se encontró que la eficiencia de inhibición y la constante de adsorción se incrementaron con el aumento de la temperatura. La entalpía estándar de adsorción fue positiva y la energía de activación aparente disminuyó con el aumento de la concentración del ML. Todos estos parámetros indican que la adsorción del ML en el acero evaluado se produce a través de una adsorción química. Además, para las temperaturas evaluadas, el ML actúa como un inhibidor de tipo mixto.

Palabras Claves: *Linum usitatissimum*, Acero ASTM A335 grado P22, Inhibición ácida, Técnicas electroquímicas.

MUCILAGE OF *Linum usitatissimum* AS A POTENTIAL CORROSION INHIBITOR FOR ASTM A335 GRADE P22 STEEL IN HCl 1M

ABSTRACT

The *Linum* mucilage (ML) has been evaluated as a possible corrosion inhibitor of ASTM A335 grade P22 steel in 1,0 M HCl at different temperatures, using different techniques: weight loss (PP), Tafel extrapolation (Tafel), linear polarization resistance (Rp), electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and electrochemical frequency modulation (EFM). The results obtained with the five techniques were in good agreement. The average inhibition efficiencies obtained were 71,4% at 25 °C; 79,1% at 45 °C and 86,6% at 65 °C, with a mucilage concentration of 1 g/L. It was found that the inhibition efficiency and the adsorption constant increased with increasing temperature. The standard enthalpy of adsorption was positive and the apparent activation energy decreased with the increase in ML concentration. All these parameters indicate that the adsorption of ML on the evaluated steel occurs through chemical adsorption. In addition, for the temperatures evaluated, the ML acts as a mixed-type inhibitor.

Keywords: *Linum usitatissimum*, ASTM A335 grade P22 steel, Acid inhibition, Electrochemical techniques.

1. INTRODUCCIÓN

La aplicación de inhibidores de la corrosión (IC) en los procesos industriales tales como decapado de metales, limpieza química de tuberías y acidificación de pozos de petróleo, es un método práctico muy utilizado como técnica de protección de la corrosión de los aceros [1]. Estos IC presentan en su estructura química heteroátomos de O, N, S y P, que les permite una mayor capacidad de donación de electrones en su proceso de adsorción sobre la superficie del acero. No obstante que estos IC sintéticos presentan una alta eficiencia inhibidora de la corrosión, tienen por defecto ser tóxicos para el medio ambiente y los humanos. Esto ha obligado a la comunidad científica a buscar IC más seguros denominados “inhibidores de la corrosión verde” debido a sus principales propiedades como la no toxicidad, la biodegradabilidad y el bajo costo [2].

En los últimos años ha recibido una especial atención el uso de gomas naturales como IC ecológicos. Estas gomas contienen diversos tipos de polisacáridos que actúan en sinergia para inhibir la corrosión del metal. Entre las gomas que han reportado alta eficiencia de inhibición de la corrosión de los aceros en medios ácidos se incluyen: la goma arábica [3], la goma guar [4], la goma de *Albizia zygia* [5], la goma del *Pachylobus edulis* [6], la goma del *Ficus glumosa* [7], etc. No obstante la gran cantidad de estudios en gomas como IC del acero en HCl, no se ha reportado estudios con el ML; el cual incluye dos componentes de polisacáridos, neutros y ácidos, que contienen heteroátomos de O, que reforzarían su propiedad de adsorción en el acero [8].

En este estudio se evalúa el efecto inhibitor del ML sobre la corrosión del acero ASTM A335 grado P22 en HCl 1,0 M a tres temperaturas, utilizando las técnicas de PP, Tafel, Rp, EFM y EIS.

2. PARTE EXPERIMENTAL

El acero ASTM A335 grado P22 (0,115 C; 0,232 Si; 0,463 Mn; 1,96 Cr; 0,858 Mo; 0,009 P; 0,005 S; balance de Fe, en % peso) fue usado en este estudio. El ML se obtuvo de las semillas de *Linum usitatissimum*, mediante un tratamiento acuoso a 80 °C, con una relación de agua bidestilada (mL)/semilla (g) de 20:1, por un tiempo de 1 h y sin agitación. La solución conteniendo el ML fue separada y evaporada a 100 °C. El ML deshidratado fue posteriormente pulverizado. Las soluciones de HCl 1,0 M se prepararon de manera fresca por disolución del HCl 36% con agua bidestilada, al cual se le adicionó las diferentes dosificaciones del ML.

Los ensayos electroquímicos se realizaron en una celda convencional de tres electrodos, con un electrodo de trabajo cilíndrico del acero P22, electrodo de referencia de calomel saturado y contraelectrodo de grafito. Se acondicionó un capilar de Luggin cerca de la superficie del electrodo de trabajo para minimizar la caída óhmica. Las curvas de polarización se obtuvieron en el rango de $\pm 0,25$ V respecto al potencial de corrosión (E_{corr}) a una velocidad de barrido de 0,1 mV/s. En las mediciones Rp se utilizó un barrido de ± 20 mV respecto al E_{corr} , a una velocidad de 0,1 mV/s. Las mediciones EFM se realizaron con 10 mV de amplitud respecto al E_{corr} y con dos frecuencias de 2 y 5 Hz. Las mediciones EIS se realizaron en un rango de frecuencias de 10 kHz hasta 0,1 Hz con amplitud de 10 mV respecto al E_{corr} y los datos de impedancias se ajustaron a un circuito de Randles modificando el elemento capacitivo con un elemento de fase constante para obtener una mayor precisión en el ajuste de los datos. Todos los ensayos electroquímicos se realizaron por triplicado utilizando un potenciostato Gamry Reference 3000, equipado con el software respectivo para cada técnica.

En las mediciones de PP, las muestras del acero P22 se dejaron suspendidas en la solución de ensayo durante 6 h (ensayos a 25 °C) y 3 h (ensayos a 45 °C y 65 °C) antes de registrar la pérdida de su peso. La velocidad de corrosión se calculó en mm/año ($\rho_{\text{acero}} = 7,86 \text{ g/cm}^3$), considerando la pérdida de peso, el área superficial y el tiempo de exposición. Los ensayos se realizaron por triplicado.

La eficiencia de inhibición (EI) del ML para cada una de las técnicas se calculó usando las ecuaciones:

$$\%EI = \frac{V_{\text{corr},0} - V_{\text{corr,inh}}}{V_{\text{corr},0}} \times 100 \quad \%EI = \frac{R_{\text{inh}} - R_0}{R_{\text{inh}}} \times 100 \quad (1)$$

donde $V_{\text{corr},0}$ y $V_{\text{corr,inh}}$ son los valores de velocidad de corrosión del acero en ausencia y presencia del ML, respectivamente; R_0 y R_{inh} son los valores de resistencia a la polarización (R_p) o resistencia a la transferencia de carga (R_{ct}) en ausencia y presencia del ML, respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La figura 1 muestra el desplazamiento de las curvas de polarización del acero P22 en HCl 1 M a valores menores de densidades de corriente, conforme incrementa la dosificación del ML. Junto con la disminución de la densidad de corriente de corrosión, el E_{corr} cambió a valores más positivos. Esto indica que las moléculas del ML son adsorbidas preferencialmente en los sitios anódicos, lo que resulta en una mayor inhibición de la reacción anódica de disolución del acero que en la reacción de evolución de hidrógeno. Por otro lado, los cambios máximos en el E_{corr} fueron de 35 mV (25 °C), 20 mV (45 °C) y 12 mV (65 °C), que no son muy altos para ser considerados como inhibidor anódico (>85 mV) [9]; por lo que el ML es un inhibidor de tipo mixto con control predominante en la reacción anódica.

Figura 1. Curvas de polarización potenciodinámicas del acero P22 en HCl 1,0 M conteniendo diferentes concentraciones de mucílago de Linum (g/l) a 25 °C, 45 °C y 65 °C.

La tabla 1 muestra los resultados promedios obtenidos en los ensayos de PP, EFM, R_p , y EIS con el acero P22 en HCl 1 M a diferentes dosificaciones del ML y temperaturas. Los ensayos PP y EFM muestran una marcada disminución de la V_{corr} hasta una dosificación de 0,5 g/l de ML; adiciones mayores la disminución fue más leve. El incremento de la EI a mayor temperatura sugiere que en el rango de temperatura evaluada la adsorción del ML en la superficie del acero es estable y no se produce su desorción. En los ensayos R_p y EIS se observa un incremento de la R_p y R_{ct} y una disminución en el valor de la capacitancia (C_{dl}), conforme aumenta la dosificación del ML. Una alta R_p o R_{ct} se asocia con un sistema en corrosión lenta; mientras que, una mejor protección del inhibidor, está asociada con una disminución de la capacitancia de la interfase metal/solución.

Tabla 1. Resultados obtenidos mediante las técnicas de PP, EFM, R_p y EIS para el acero P22 en una solución de HCl 1,0M sin y con diferentes concentraciones del ML a diferentes temperaturas.

<i>T</i> (°C)	<i>ML</i> (g/l)	V_{corr} (PP) (mm/año)	EI_{PP} (%)	V_{corr} (EFM) (mm/año)	EI_{EFM} (%)	R_p (Ωcm^2)	EI_{R_p} (%)	R_{ct} (Ωcm^2)	C_{dl} ($\mu F/cm^2$)	EI_{EIS} (%)
25	0,00	1,24	Blanco	1,72	Blanco	126,4	Blanco	140,4	148,0	Blanco
	0,10	0,56	54,6	0,76	55,5	320,5	60,56	357,4	114,8	60,6
	0,50	0,49	60,4	0,64	62,5	408,1	68,6	454,5	82,5	68,9
	1,00	0,48	61,6	0,60	65,3	471,3	73,1	518,6	85,5	72,9
	1,50	0,46	63,0	0,56	67,6	489,8	74,2	546,4	79,4	74,3
45	0,00	4,64	Blanco	6,36	Blanco	32,2	Blanco	36,4	272,2	Blanco
	0,10	1,99	57,20	2,16	66,0	102,5	68,6	114,0	145,4	67,9
	0,50	1,53	67,0	1,60	74,9	141,0	77,1	160,9	108,3	77,3
	1,00	1,39	67,0	1,50	76,4	157,3	79,2	177,2	102,6	79,5
	1,50	1,35	71,0	1,37	78,5	169,2	80,9	212,6	97,4	82,8
65	0,00	25,6	Blanco	26,09	Blanco	7,9	Blanco	8,9	636,3	Blanco
	0,10	6,79	73,5	8,19	68,6	27,2	70,9	30,8	201,4	71,1
	0,50	4,36	83,0	4,26	83,7	48,1	83,5	57,7	130,8	84,4
	1,00	3,81	85,1	3,73	85,7	52,1	84,8	62,0	115,3	85,5
	1,50	3,49	86,4	3,22	87,7	59,7	86,7	70,4	110,5	87,3

Los grados de recubrimiento de la superficie ($\theta=IE (\%)/100$) para cada dosificación de ML (C_{inh}), que se obtuvieron con las técnicas EFM, Rp y EIS, fueron ajustadas a la isoterma de adsorción de Langmuir ($C_{inh}/\theta = C_{inh}/k$) para determinar la constante de equilibrio de adsorción (k) para cada temperatura, como se muestra en la figura 2. Con los valores de k se determinaron la entalpia estándar de adsorción (ΔH°_{ads}), la energía libre estándar de adsorción (ΔG°_{ads}), y la entropía estándar de adsorción (ΔS°_{ads}), según las siguientes ecuaciones:

$$\ln k = \frac{-H^{\circ}_{ads}}{RT} + \text{const} \quad k = \left(\frac{1}{55,5}\right) \exp\left[\frac{-\Delta G^{\circ}_{ads}}{RT}\right] \quad \Delta G^{\circ}_{ads} = \Delta H^{\circ}_{ads} - T\Delta S^{\circ}_{ads} \quad (2)$$

La tabla 2 muestra los resultados de los ajustes. Los valores de R^2 confirman que el ML se adsorbe sobre la superficie del acero P22 siguiendo la isoterma de Langmuir. Los valores de k aumentan al incrementar la temperatura indicando que la temperatura favorece la adsorción del ML. Los valores negativos de ΔG°_{ads} sugieren un proceso espontáneo de adsorción del ML, mientras que un valor positivo de ΔH°_{ads} indica un proceso endotérmico el cual incrementando la temperatura facilita la adsorción del ML. Estos valores obtenidos sugieren que el ML es quimisorbido en la superficie del acero P22 [10].

Figura 2. Gráfica de la isoterma de adsorción de Langmuir para el acero P22 en HCl 1,0 M conteniendo diferentes dosificaciones del ML a 25 °C, 45 °C y 65 °C. Técnicas EFM, Rp y EIS.

Tabla 2. Valores de k y R^2 del ajuste a la isoterma de Langmuir, y parámetros termodinámicos promedio para la adsorción del ML sobre la superficie del acero P22 a diferentes temperaturas. Técnicas EFM, Rp y EIS.

T °C	EFM		Rp		EIS		ΔG°_{ads} (kJ/mol)	ΔH°_{ads} (kJ/mol)	ΔS°_{ads} (J/mol)
	k	R ²	k	R ²	k	R ²			
25	20,45	0,9996	24,81	0,9998	24,00	0,9996	-25,05 ± 0,26	9,56 ± 0,29	115,36 ± 0,19
45	26,91	0,9995	30,60	0,9998	29,94	0,9996	-27,18 ± 0,18	9,56 ± 0,29	115,51 ± 0,37
65	31,94	0,9999	37,88	0,9999	36,63	0,9999	-29,44 ± 0,25	9,56 ± 0,29	115,36 ± 0,19

La figura 3 muestra el ajuste de los datos de V_{corr} obtenidos con las diferentes dosificaciones de ML y temperaturas con las técnicas EFM, Rp y EIS, a la ecuación de Arrhenius:

$$V_{corr} = A \exp\left[\frac{-E_a^*}{RT}\right] \quad (3)$$

La tabla 3 muestra los datos promedios de la energía de activación aparente (E_a^*) y la constante pre-exponencial de Arrhenius (A), obtenida con los datos reportados por las técnicas EFM, Rp y EIS. La disminución de la E_a^* y A en presencia del inhibidor se le atribuye a la quimisorción del inhibidor en la superficie del acero [11, 12].

Figura 3. Gráfica de Arrhenius para la velocidad de corrosión del acero P22 en HCl 1,0 M con diferentes concentraciones del ML. Técnicas EFM, Rp y EIS.

Tabla 3. Parámetros promedios de A y E_a^* obtenidos a partir de la ecuación de Arrhenius.

	ML (g/l)						
	0,00	0,05	0,10	0,50	1,00	1,50	2,00
A (mm/año)	$2,7 \times 10^{11}$	$5,5 \times 10^{10}$	$3,7 \times 10^9$	$8,4 \times 10^7$	$1,2 \times 10^8$	$5,7 \times 10^7$	$8,9 \times 10^7$
E_a^* (kJ/mol)	64,77	56,69	56,31	46,70	47,13	45,46	45,80

4. CONCLUSIONES

El ML actúa como un óptimo inhibidor de la corrosión. Las EI promedio obtenidos con las cinco técnicas evaluadas fueron de 71,4% a 25 °C; 79,1% a 45 °C y 86,6% a 65 °C, con una dosificación del ML de 1 g/L. El ML se adsorbe en la superficie del acero P22 siguiendo la isoterma de adsorción de Langmuir. Se encontró que la EI y k incrementaron con el aumento de temperatura, la ΔH_{ads}° fue positiva y la E_a^* disminuyó con el incremento de la dosificación del ML; todos estos parámetros indican que el ML se quimiadsorbe en la superficie del acero P22. Los datos de polarización indican que el ML actúa como inhibidor de tipo mixto. Los datos obtenidos con las técnicas de PP, Tafel, EFM, Rp y EIS mostraron una buena concordancia.

5. AGRADECIMIENTOS

Los autores agradecen al Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica –CONCYTEC por su financiación mediante el convenio 120-2015-FONDECYT-DE.

6. REFERENCIAS

- [1]. Finšgar M, Jackson J. *Corr. Sci.* 2014; 86: 17–41.
- [2]. Sharma SK. *Green corrosion chemistry and engineering*, Weinheim (Alemania): Wiley–VCH, 2011, p. 157-180.
- [3]. Bentrach H, Rahali Y, Chala A. *Corr. Sci.* 2014; 82: 426-431.
- [4]. Roy P, Karfa P, Adhikari U, Sukul D. *Corr. Sci.* 2014; 88: 246-253.
- [5]. Ameh PO. *Afr. J. Pure Appl. Chem.* 2014; 8(2): 37–46.
- [6]. Umoren SA, Ekanem UF. *Chem. Eng. Comm.* 2010; 197: 1339–1356.
- [7]. Ameh PO, Magaji L, Salihu T. *Afr. J. Pure Appl. Chem.* 2012; 6(7): 100–106.
- [8]. Shim YY, Gui B, Arnison PG, Wang Y, Reaney MJT. *Trends in Food Science & Technology.* 2014; 38: 5–20.
- [9]. Ferreira ES, Giacomelli C, Giacomelli FC, Spinelli A. *Material Chemistry and Physics.* 20014; 83: 129–134.
- [10]. Durnie W, De Marco D, Jefferson A, Kinsella B. *Journal of the Electrochemical Society.* 1999; 146(5): 1751-1756.
- [11]. Popova A, Sokolova E, Raicheva S, Christov M. *Corr. Sci.* 2003; 45: 33–58.
- [12]. Popova A. *Corr. Sci.* 2007; 49: 2144–2158.